

Ações de Ciência Cidadã em Bibliotecas Universitárias Federais Brasileiras: Um Estudo Preliminar nos Perfis do Instagram

Comunicação Oral

Lidiane do Prado Reis e Silva¹ e Paula Carina de Araújo¹

Palavras-chave: ciência aberta, ciência cidadã, biblioteca universitária, instagram

A ciência cidadã é uma das práticas de ciência aberta e promove o diálogo entre cientistas e membros da sociedade interessados em investigação científica em várias áreas do saber. Nesse tipo de prática, os cidadãos e as cidadãs contribuem de maneira ativa sendo por meio da capacidade intelectual, recursos e conhecimentos. As bibliotecas universitárias são vistas e entendidas como espaços de propagação da ciência e do conhecimento científico gerado e podem ser importantes parceiras na promoção e implementação de iniciativas de ciência cidadã e na estimulação da participação das pessoas em projetos de Ciência Cidadã. O objetivo geral da pesquisa é analisar a aproximação entre as bibliotecas e as ações de ciência cidadã a partir dos seus perfis do Instagram. São objetivos específicos: a) identificar as ações de ciência cidadã nas bibliotecas das universidades federais brasileiras; b) discutir potenciais práticas que as bibliotecas universitárias federais brasileiras podem adotar para apoiar e incentivar a ciência cidadã. Desenvolve uma pesquisa exploratória, qualitativa, documental e utiliza um protocolo de análise dos perfis no Instagram como procedimento de coletas de dados. Os dados levantados foram analisados segundo as categorias de abordagem em Ciência Cidadã por bibliotecas - Aproximação com a Ciência aberta; Desenvolvimento de habilidades em pesquisa; Participação social; Questões éticas em pesquisa; Sustentabilidade e Parcerias - propostas por Witt e Silva (2024). Concluiu-se que as ações encontradas, em sua maioria, estão relacionadas a divulgação e aproximação com a ciência aberta e pouco se fala de ciência cidadã nos perfis das bibliotecas universitárias. Pesquisas futuras podem buscar aprofundar a compreensão sobre o engajamento, ou a sua ausência, das bibliotecas universitárias com a ciência cidadã. Também é possível verificar a visão dos bibliotecários sobre o papel da biblioteca e do bibliotecário com os projetos e práticas de ciência cidadã e relacioná-los com os resultados encontrados neste estudo.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), lidianereis@ufpr.br; paulacarina@ufpr.br